

ЗАМИНАҲОИ ҲАТМИИ РУШДИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ВАЗӢИ КУНУНӢ ВА ДУРНАМО

Собиров М. С.

номзади илмҳои кишоварзӣ, дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Очилова Ф.Ҳ.

номзади илмҳои биологӣ, дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Абдухолиқзода М.А.

номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Аннотатсия: Муайян карда шудааст, ки барои рушди илмҳои табиатшиносӣ мавҷудият ва фаъолияти пурмаҳсули озмоишгоҳҳои ташхисии муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои муосир зарур ва ҳатмӣ мебошад. Қайд мегардад, ки алҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди озмоишгоҳҳои ташхисӣ дар шумораи кофӣ мавҷуд набуда, бар замми он дар аксарияти онҳо таҷҳизотҳои лаборатории мантиқан кӯхнашуда, яъне истехсоли солҳои 1965 - 1980 истифода бурда мешаванд. Дар натиҷа, сатҳи таҳқиқот, муҳтаво ва эътимоднокии маълумотҳо коҳиш меёбад, ки ба рушди илмҳои табиатшиносӣ монеъ мегардад. Эҳтимолияти таъмини озмоишгоҳҳо бо таҷҳизотҳои муосири ташхисӣ баррасӣ гардида имконияти молиявӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ ва дигари он дар дурнамо таҳлил карда шудааст.

Вожаҳои калидӣ: озмоиш, ташхис, мушоҳидаҳои сахроӣ, реагент, таҳлили воқеӣ, таҷҳизотҳои лабораторӣ, саҳеҳияти маълумот.

Рушди бемайлонаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва қонеъ гардонидани талаботҳои афзудаистодаи он ба маводи ғизой, истехсолот бо ашёи хом ва масъалаҳои дигари пешрафти ҷомеа бидуни рушду нумӯъи илмҳои табиатшиносӣ ғайриимкон мебошад. Зеро, маҳз илмҳои табиатшиносӣ бо омӯзиши қонуну қонуниятҳои табиати Замин, таҳқиқи захираҳои табиӣ, омӯзиши иқтисоди экосистемаҳо, ҷустуҷӯи роҳҳои истифодаи оқилонаи он ва ҳоказо рушди

бемайлони ҷомеаро заминаи моддӣ - маънавӣ мегузорад. Бо назардошти аҳамияти ҳосаи рушди илмҳо, аз ҷумла илми табиатшиносӣ дар даврони соҳибистиклолии кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои миллиро таҳия ва қабул намудааст, ки барои рушди илмҳои табиатшиносӣ заминаҳои меъёрӣ, ҳудуди фароҳам овардааст. Қабул ва тадбиқи мунтазам “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, солҳои 2020-2040” ва санадҳои дигари давлатӣ собит месозад, ки дар ин самт кӯшишу талошҳо дараҷаи назаррас доранд. Натиҷаи ҷунин ғамхориву тавачҷӯҳи ҳосаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди илму маориф, аз ҷумла илмҳои табиатшиносӣ буд, ки солҳои охир дар Тоҷикистон навъҳои нави серҳосили ғалладонагию картошка, лӯбиёдонагиҳо, меваю сабзавот ихтироъ ва дар истеҳсолоти кишоварзӣ ҷорӣ карда шудаанд. Ғайр аз он, таҳқиқотҳои мушаххас дар самти экология, физиологияи растанӣ, муҳандисии генҳо, биофизика ва ҳоказо соҳиби дастовардҳои назаррас шудаанд, ки илмҳои табиатшиносии ҷаҳониро бо маълумотҳои назариявӣ амалӣ пурратар гардонидаст.

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ тӯли солҳои 2019-2024 -ум дар сатҳи муассисаҳои илмӣ - таълимии Тоҷикистон беш аз 83 адад озмоишгоҳҳои ташхисӣ дар равияҳои гуногуни илмҳои табиатшиносӣ таъсис дода шудаанд, ки фаъолияти мунтазами пурмаҳсул доранд. Масалан, ҷунин озмоишгоҳи ташхисӣ дар Маркази ташхиси экологии факултети геоэкология ва туризми Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров" таъсис ёфтааст, ки дар он тамоми шароитҳои зарурӣ барои ташхиси нишондиҳандаҳои физикавӣ, химиявӣ, микробиологӣ ва бактериологияи партовобҳо ва оби ошомиданӣ муҳайё мебошад. Аллакай, дар ин озмоишгоҳ беш аз 370 намунаҳои партовоб аз нуқтаҳои гуногуни вилояти Суғд мавриди ташхис қарор дода шудааст. Натиҷаҳои ташхис дар намуди ҳисобот ва мақолаҳои илмӣ, рисолаҳои магистрӣ ва докторӣ ба нашр расонида шудаанд, ки саҳми назаррас дар рушди илмҳои табиатшиносӣ маҳсуб меёбад.

Дар заминаи омӯзиши вазъи кунунӣ ва эҳтимолияти рушд дар дурнамо таҳлили ҳамаҷонибаи маълумотҳои мавҷуда, манбаҳои иттилоотии дастрас ва ғайра ошкор карда шуд, ки дар чараёни рушди бемайлоии илмҳои табиатшиносӣ бо таъсиси озмоишгоҳҳои ташхисӣ мушкилоти зиёда мавҷуд мебошанд, ки ҳаллу фасли ғайриро тақозо менамоянд. Мебояд зикр ва таъкид кард, ки аксарияти озмоишгоҳҳои таъсирёфта аз ҳисоби лоиҳа ва грантҳои байналмилалӣ арзи вуҷуд кардаанд. Дар алоқамандӣ ба ин далел фаъолияти озмоишгоҳҳо ва таъмини онҳо бо реагентҳои зарурии химиявӣ марбут ба истеҳсоли хориҷи дур така менамоянд, яъне дар ҳолати қатъ гардидани лоиҳа бо аз байн рафтани маблағгузори мақсаднок, ба охир расидани захираҳои реагентҳо ва амсоли онҳо фаъолияти озмоишгоҳ низ мушкил мешавад. Мушкилоти дигар озмоишгоҳҳо дар он зоҳир мегардад, ки аксаран таъминот бо таҷҳизотҳои лабораторӣ аз ҷониби маблағгузор бидуни дархости муҳаққиқон дар асоси талаботи ҳосаи лоиҳа ворид карда мешавад, ки доираи истифодаи минбаъдаи озмоишгоҳро барои ҳадафҳои дигар маҳдуд менамояд.

Давоми таҳқиқотҳои сершумор муайян карда шудааст, ки таҷҳизотҳои лаборатории ба озмоишгоҳҳо воридгашта баъди мӯҳлати муайяни истифода ба санҷиши саҳеҳнокӣ (калибровка) ниёз доранд мутахассиси босалоҳияти ин амалро дарёфт кардан хеле мушкил аст. Алалхусус, таҷҳизоти мултиметр, ки хеле самаровар аст, баъд аз ҳар 30-60 маротибаи истифода мебояд калибровка карда шавад. Инчунин, тамоми таҷҳизоти лаборатории истеҳсоли хориҷӣ ба шиддати муайян ва доимии нерӯи барқ сохта шудаанд ва ҳангоми ногаҳон қатъ шудани нерӯи барқӣ ё тағйирёбии шиддати барқ таҷҳизотҳо метавонанд қисман ё пурра корношоям гарданд. Бар замми он, истифодаи таҷҳизотҳои лаборатории истеҳсоли хориҷӣ дар ҳамчоягӣ бо зарфҳои химиявии мувофиқро талаб менамоянд. Ҳол он, ки аксаран таҷҳизотҳои лабораторӣ бидуни зарфҳои химиявии мутобиқ ворид карда мешаванд. Инчунин, ошкор гардид, ки барои таъмини фаъолияти пурмаҳсули озмоишгоҳҳои нав салоҳияти касбии кормандон хеле нақши муҳимро доро мебошад. Масалан, корманде, ки солҳои тӯлонӣ дар озмоишгоҳ барои чен кардани ҳаҷми маҳлули зарурӣ баҳри ташхис

аз пипетка истифода кардааст, дар истифодаи дозаторҳо, ки функцияи якхеларо иҷро менамоянд, мушкилӣ мекашанд ва мебояд давраи муайяни мутобиқшавиро паси сар намоянд. Чунин мушкилот чанбаҳои гуногунро дар бар мегирад, ки фаъолияти мӯътадили озмоишгоҳро халалдор менамояд.

Дар заминаи воқеият, далелҳо, таҳлил ва чанбаҳои дигари омӯзиши мавқеи озмоишгоҳҳои ташхисӣ дар рушди илмҳои табиатшиносӣ метавон хулосаҳои зеринро баён намуд:

- харидории таҷҳизотҳои лабораторӣ дар таркиб ва шакли пурра, яъне таҷҳизотҳо бо зарфҳои химиявӣ ва ҳоказо;
- гузаронидани курсҳои омӯзишӣ барои бозомӯзии ҳайати кормандони озмоишгоҳҳо;
- омӯзиши истифодаи мақсадноки таҷҳизотҳои лабораторӣ ва таъмини самаранокии онҳо дар таҳқиқотҳои илмӣ ва чараёни машғулиятҳои таълимӣ ва ғайра.

Метавон ба сифати хулосаи ниҳойӣ ибраз намуд, ки чараёни ташкил, мучаҳҳазнамоӣ, истифодаи мунтазам ва дигари озмоишгоҳҳои ташхисӣ дорои хусусиятҳои хоса буда, ҳаллу фасли саривақтии онҳо барои саҳми муносиби озмоишгоҳҳо дар рушди таҳқиқотҳои соҳавии илмҳои табиатшиносӣ мубрам арзёбӣ мегардад.

Феҳрасти адабиётҳои истифодашуда:

1. Барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021- 2025.
2. Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, эълон намудани солҳои 2020-2040, қарори №1445 аз 31.01.2020.
3. Барномаи давлатии тайёр кардҳои сатҳи баланди илмӣ барои солҳои 2021-2030.

4. Барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, қарори №116 аз 3.04.2021.
5. Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028.
6. Собиров М.С., Очилова Ф.Ҳ., Абдухолиқзода М.А. // Имкониятҳои ҳалли мушкилотҳои мавҷудаи рушди илмҳои табиатшиносӣ дар ояндаи наздик/ Маводи конференсияи илми байналхалқии “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”. Хучанд, Фарғона. 2024. С. 347-351